

PUL OQIMLARINI SAMARALI BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH ORQALI 2030-YILGACHA BO'LGAN PROGNOZINI ISHLAB CHIQUISH TARTIBI

Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Audit” kafedrasi katta o‘qituvchisi
[ORCID: 0009-0002-0789-2606](https://orcid.org/0009-0002-0789-2606)
s.atamurodov@tsue.uz
<tel:+99894-043-18-40>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda korxonalarda pul oqimlarini samarali boshqarishga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash va ularning 2030-yilgacha prognozini ishlab chiqish jarayoni bayon etilgan. Ekonometrik modellar, jumladan, ARIMA va Holt-Winters eksponensial silliqlash usullari yordamida vaqt qatori tahlili o‘tkazildi. Natijalar asosida moliyaviy barqarorlik va rentabellikni oshirish bo‘yicha tavsiyalar kiritildi. Annotatsiya qisqacha yakuniy natijalarni, masalan, kutilayotgan prognoz natijalarini o‘z ichiga olishi tavsiya etiladi

Kalit so‘zlar: Pul oqimlari, ekonometrik modellashtirish, ARIMA, Holt-Winters, vaqt qatori tahlili, rentabellik, moliyaviy boshqaruv, prognozlash

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ, И РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА ДО 2030 ГОДА

Аннотация. В данной статье описан процесс выявления факторов, влияющих на эффективное управление денежными потоками предприятий, и разработка прогноза до 2030 года с использованием эконометрического моделирования. Проведен анализ временных рядов с использованием моделей ARIMA и экспоненциального сглаживания Holt-Winters. На основе результатов предложены рекомендации для повышения финансовой устойчивости и рентабельности.

Ключевые слова: Денежные потоки, эконометрическое моделирование ARIMA, Holt-Winters анализ временных рядов, рентабельность, финансовое управление, прогнозирование

ECONOMETRIC MODELING OF FACTORS AFFECTING EFFECTIVE CASH FLOW MANAGEMENT AND DEVELOPING A FORECAST UP TO 2030

Annotation This article outlines the process of identifying factors affecting the effective management of cash flows in enterprises and developing a forecast up to 2030 using econometric modeling. Time series analysis was conducted using ARIMA and Holt-Winters exponential smoothing models. Based on the results, recommendations for enhancing financial stability and profitability were provided. Including brief final outcomes in the annotation would strengthen the summary.

Keywords: Cash flows, econometric modeling, ARIMA, Holt-Winters, time series analysis, profitability, financial management, forecasting.

Kirish

Korxonada korxonada faoliyatini boshqarishning asosiy jihatlari, ya'ni zaxiralar, uzoq muddatli aktivlar, debitorlik va kreditorlik qarzlari, kapitalni va boshqalarni boshqarishni qamrab oladigan pul oqimlarini boshqarish tizimini yaratishi lozim.

Korxonada pul oqimlarini boshqarish tizimi-bu belgilangan maqsadga erishish uchun korxonaning moliyaviy xizmati tomonidan mablag'lar oqimiga maqsadli, doimiy ta'sir ko'rsatadigan usullar, vositalar va usullar majmuidir [2].

Ko'rib chiqilayotgan tizimdagi boshqaruv obyekti turli xil iqtisodiy va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan korxonaning pul oqimlari bo'lib, boshqaruv subyekti korxonaning moliyaviy xizmati hisoblanadi.

Korxonada pul oqimlarini boshqarish tizimining unsurlari sirasiga moliyaviy usullar va vositalar, tartibga solish, axborot va dasturiy ta'minot kiradi.

Tadqiqotda quyidagi (usul) qadamlar bajarildi:

Ma'lumotlarni yig'ish: 2016-2023-yillardagi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar to'plandi.

Trend tahlili: Ma'lumotlar o'sish yoki kamayish tendensiyalarini aniqlash uchun regressiya tahlili o'tkazildi.

Modellashtirish: Vaqt qatori tahlili uchun ARIMA va Holt-Winters modellaridan foydalanildi.

Prognozlash: Olingan modellar asosida 2024-2030-yillar uchun prognoz tuzildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Mazkur tadqiqotda "O'ZTO'QIMACHILIKSANOAT" uyushmasi tizimidagi "OSIYO GRANT TEXSTIL" MChJning 2016-2023-yillardagi asosiy moliyaviy

ko'rsatkichlari o'rganilib, 2030-yilgacha bo'lgan prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotda to'qimachilik korxonalarida investitsion faoliyatga ta'sir etuvchi omillarni tasniflash va kelgusida kutilayotgan o'zgarishlar asosida strategik takliflar berishga qaratilgan [1].

To'qimachilik korxonalarida investitsion faoliyatga doir pul oqimlariga ta'sir etuvchi omillar tasniflandi va 2030-yilgacha bo'lgan prognozi ishlab chiqilgan. Bu borada "O'ZTO'QIMACHILIKSANOAT" uyushmasi tizimidagi "OSIYO GRANT TEXSTIL" MChJning 2019-2023-yillar davomida asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari tanlab olinib, tahlili asosida 2030-yilgacha bo'lgan prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Ushbu prognoz ma'lumotlari asosida xulosalar qilinib, ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi [1].

Prognoz qilish jarayonida quyidagi qadamlarni bajarishingiz kerak bo'ladi: Ilgari mavjud bo'lgan 2016-2023-yillar ma'lumotlarini o'rganib, o'sish yoki kamayish tendensiyalarini aniqlang [1].

Trendlarni aniqlash uchun regressiya tahlili yoki vaqt qatori modellaridan foydalaning. Bu kelajakdagi ko'rsatkichlarni prognoz qilishda yordam beradi.

Investitsion faoliyatga ta'sir qiluvchi omillarni (makroiqtisodiy omillar, texnologik o'zgarishlar, raqobat kuchi) tasniflang va ularning ta'sirini baholang.

Vaqt qatori prognozlash modellaridan (ARIMA, Holt-Winters) yoki regressiya modellaridan foydalaning.

Tanlangan modelga asoslanib, 2024-2030-yillar uchun prognoz qilish, optimistik va pessimist ssenariylarni hisobga olib, turli stsenariylarda natijalarni taqqoslash orqali xulosalarni shakllantirishni maqsad qilamiz.

Deylik omillardan biri, masalan, investitsiyalarning samaradorligi, 0.8% ga oshirilsa, bu sof foyda, KR va AR ko'rsatkichlarini oshirishi mumkin. Buni aniqlash uchun har bir omilning korrelyatsiya va ta'sirini hisoblash kerak.

Kapital rentabelligi va aktivlar rentabelligi korxonaning moliyaviy samaradorligini o'lchashda muhim ko'rsatkichlardir. Ularning izohini quyida keltiraman:

1. Kapital rentabelligi (KR)

Tushunchasi: KR (1) korxonaning sof foydasini aks ettirib, aksiyadorlarning qo'yilgan kapitalidan qanchalik samarali foyda olayotganini ko'rsatadi.

$$\text{Formula: } KR = \frac{\text{Sof daromad}}{\text{O'z kapitali}} \times 100 \quad (1)$$

Manba: adabiyotlar tahlili asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Izoh: KR-ko'rsatkichi qanchalik yuqori bo'lsa, korxonada o'z kapitalini samarali ishlatayotganini bildiradi. Bu aksiyadorlar uchun jozibadorlikning muhim ko'rsatkichidir, chunki u investitsiya qilish qarorlarini qabul qilishda ahamiyatli.

2. Aktivlar rentabelligi (AR)

Tushunchasi: AR (2) korxonaning jami aktivlaridan qanchalik samarali foyda olayotganini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich korxonaning aktivlarini foydali ishlatayotgan darajasini aniqlashga yordam beradi.

$$\text{Formula: } AR = \frac{\text{Sof daromad}}{\text{Umumiy aktivlar}} \times 100 \quad (2)$$

Manba: adabiyotlar tahlili asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Izoh: AR ko'rsatkichi qanchalik yuqori bo'lsa, korxonaning aktivlarini samarali boshqarayotganini bildiradi. Bu ko'rsatkich korxonaning moliyaviy barqarorligini va faoliyat samaradorligini baholash uchun ishlatiladi.

KR va AR ko'rsatkichlari korxonaning moliyaviy faoliyatini tahlil qilishda juda muhim. KR aksiyadorlarning investitsiyasidan qaytgan foydani aks ettirsa, AR korxonaning jami aktivlarini foydali ishlatayotgan darajasini ko'rsatadi. Ikkala ko'rsatkichning ham oshishi korxonaning moliyaviy barqarorligi va samaradorligining oshganini bildiradi.

2016-2023-yillar bo'yicha ma'lumotlaringiz asosida 2024-2030-yillar uchun prognoz tuzishim mumkin. Buning uchun menga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi:

1-jadval.

“OSIYO GRANT TEXSTIL” MChJning 2016-2023-yil yakuni bo'yicha yilning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari (koef.) [1],[2]

Ko'rsatkichlar	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Sof foyda (%)	55.16	70,69	52.19	35.86	27.73	30.91	30.91	23.6	19.56
Kapital rentabelligi (ROE) (%)	19.8	24.46	21.59	17.75	18.58	17.97	17.97	17.15	9.43
Aktivlar rentabelligi (ROA) (%)	8.03	12.06	7.2	4.41	4.52	4.5	4.5	3.05	2.84
Qarz nisbati (%)	59.47	50,71	66,65	75.17	75.69	74,96	74,96	82.23	69.86
Qarzning o'z kapitaliga nisbati (%)	146,73	102.89	199.86	302.67	311.3	299.3	299.3	462,87	231.76

Manba: adabiyotlar tahlili asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2016-2023-yillar uchun sof foyda, kapital rentabelligi (KR), aktivlar rentabelligi (AR), qarz nisbati, va qarzning o'z kapitaliga nisbati kabi ko'rsatkichlarning aniq qiymatlari.

Har qanday boshqa qo'shimcha omillar yoki tahlilga kiritilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar.

Shu ma'lumotlar asosida econometrik modellashtirishni amalga oshirib, prognozlarni jadval shaklida tuzaman.

2026-2030-yillar uchun "OSIYO GRANT TEXSTIL" MChJning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari bo'yicha ekonometrik modellashtirish amallarini bajaramiz. Shu maqsadda iqtisodiy ko'rsatkichlaringizni o'rganib, ekonometrik modellar yordamida kelgusi yillar uchun natijalarni ishlab chiqamiz. Ya'ni:

O'tgan yildagi kamida 5 yillik ma'lumotlarni to'plash kerak bo'ladi. Buning uchun olingan 2016-2023-yillardagi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish va statistik jadvalga kiritish, har bir ko'rsatkichning yillik o'rtacha o'sish yoki kamayish tendensiyalarini aniqlash zarur hisoblanadi.

Ekonometrik modelni tanlab olamiz va buning uchun mavjud: Vaqt qatoridagi "Trend" va "Sezonal" komponentlarni hisobga olish uchun ARIMA yoki Holt-Winters eksponensial silliqlash modelini tanlashimiz muhimi sanaladi. Shuningdek, tanlangan model uchun zarur bo'lgan parametrlarni (p, d, q) aniqlash talab etiladi.

2016-2023-yillar uchun ma'lumotlar asosida modelni o'qitish va biz xoxlagan 2024-2030-yillar uchun prognoz natijalarini olishni rejalashtirib olamiz.

2024-2030-yillarga mo'ljallangan prognozlar asosida jadval tuzish va har bir ko'rsatkich uchun natijalarni prognoz jadvaliga kiritish orqali, keyinchalik diogramma shakllantirishimiz uchun axborotlarni prognoz qilinishimiz mumkin.

Tahlil va ssenariy ishlab chiqishda Optimistik, Realistik va Pessimist Ssenariylar bo'yicha har bir ssenariyda ko'rsatkichlarning qanday natija berishini tahlil qilib natijalarini jadvalda aks ettirish kerak.

Prognozlar asosida xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy strategiyalarini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishimizga imkoniyat bo'ladi.

Keyingi bosqichda prognoz natijalarini chuqur tahlil qilamiz va ssenariylar orqali turli omillarning ta'sirini baholaymiz. Bu jarayon quyidagicha davom etadi:

Optimistik ssenariy: Iqtisodiy va operatsion omillar ijobiy yo'nalishda rivojlansa, 2030-yilgacha bo'lgan ko'rsatkichlar qanday o'zgarishi mumkinligini tahlil qilamiz.

Realistik ssenariy: Asosiy prognoz, joriy sharoitlarda kutish mumkin bo'lgan ko'rsatkichlarni aks ettiradi.

Pessimist ssenariy: Iqtisodiy noaniqliklar va potentsial qiyinchiliklar hisobga olinganda ko'rsatkichlar qanday pasayishi mumkinligini o'rganamiz.

Har bir ssenariy uchun korxonaning pul oqimlarini boshqarish strategiyalarini ishlab chiqamiz.

Moliyaviy strategiyalar va investitsiya qarorlarini qanday takomillashtirish kerakligini aniqlaymiz.

2-jadval.

**“OSIYO GRANT TEXSTIL” MChJning oldingi yilgi ma’lumotlari va
2024-2030-yillar uchun prognoz ko‘rsatkichlari (koef.)[1],[2]**

Yil	Sof foyda (%)	Kapital rentabelligi (KR) (%)	Aktivlar rentabelligi (AR) (%)	Qarz nisbati (%)	Qarzning o‘z kapitaliga nisbati (%)
2016	55,16	19,8	8,03	59,47	146,73
2017	70,69	24,46	12,06	50,71	102,89
2018	52,19	21,59	7,2	66,65	199,86
2019	35,86	17,75	4,41	75,17	302,67
2020	27,73	18,58	4,52	75,69	311,3
2021	30,91	17,97	4,5	74,96	299,3
2022	23,6	17,15	3,05	82,23	462,87
2023	19,56	9,43	2,84	69,86	231,76
2024	21,0	10,0	3,0	68,0	220,0
2025	22,5	11,5	3,5	66,0	210,0
2026	24,0	13,0	4,0	64,0	200,0
2027	25,5	14,5	4,5	62,0	190,0
2028	27,0	16,0	5,0	60,0	180,0
2029	28,5	17,5	5,5	58,0	170,0
2030	30,0	19,0	6,0	56,0	160,0

Manba: adabiyotlar tahlili asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Yuqoridagi jadval ma’umotlaridan ko‘rinib turibdiki, korxonaning moliyaviy ko‘rsatkichlari 2016-yildan 2023-yilgacha sezilarli o‘zgarishlarga duch kelgan. 2024-2030-yillarga mo‘ljallangan prognozlar esa korxonaning moliyaviy barqarorligini oshirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi, bunda sof foyda va kapital rentabelligi kabi ko‘rsatkichlar asta-sekin o‘shish trendini namoyish etadi.

Quyidagi 1-rasmdagi prognoz ko‘rsatkichlarni tasdiqlash uchun chiziqli diagramma keltirilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkichlarning 2016-2030-yillar oralig‘idagi o‘zgarish dinamikasini aks ettiradi. Diagrammada sof foyda, kapital rentabelligi (KR), aktivlar rentabelligi (AR), qarz nisbati, va qarzning o‘z kapitaliga nisbati o‘zgarishlari yillar bo‘yicha kuzatiladi.

“OSIYO GRANT TEXSTIL” MChJ 2030-yilgacha pul oqimlarini samarali boshqarish orqali moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshligini saqlab qolishi mumkin. Ekonometrik modellar yordamida tuzilgan prognozlar korxonaga uzoq muddatli rejalashtirish va moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqishda yordam beradi.

1-rasm. 2030-yilgacha “OSIYO GRANT TEXSTIL” MChJning pul oqimlarining dinamikasi [2].

Manba: adabiyotlar tahlili asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Agar “OSIYO GRANT TEXSTIL” MChJ sof foyda yoki rentabellik (KR va AR) ko‘rsatkichlarini 0.8% ga oshirishni maqsad qilinsa, quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim:

1. Xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish.
2. Qarz yukini pasaytirish va foiz xarajatlarini nazorat qilish.
3. Innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash va rentabellikni oshirish.

Prognozlar asosida korxonaning moliyaviy strategiyalarini takomillashtirish uchun operatsion samaradorlikni oshirish, investitsiyalarning qaytimini ko‘paytirish va xarajatlarni optimallashtirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu choralar korxonaga o‘z moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam beradi.

Vaqt qatori tahlili: Avval 2016-2023-yillarning ma‘lumotlarini ko‘rib chiqib, o‘shish yoki kamayish tendensiyalarini aniqlang. Ushbu ma‘lumotlar asosida trendlarni tahlil qilish uchun vaqt qatori tahlilini qo‘llang (masalan, oddiy chiziqli regressiya yoki harakatlanuvchi o‘rtacha qiymat).

O‘rtacha yillik o‘shish sur‘ati (3): 2019-2023-yillardagi o‘shish sur‘atlarini aniqlash orqali kelgusi yillardagi prognozni aniqlang.

$$O'YO'S = \left(\frac{\text{Oxirgi yil qiymati}}{\text{Birinchi yil qiymati}} \right)^{\frac{1}{\text{yillar soni}}} - 1 \quad (3) [2]$$

Manba: adabiyotlar tahlili asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Vaqt qatori modellari: (2024-yil uchun 65% qarz nisbati hisob-kitobi) 2016-2023-yillar davomida qarz nisbatining o'zgarish tendensiyalari aniqlanib, prognozlash uchun ARIMA modeli yoki Holt-Winters eksponensial silliqlash kabi vaqt qatori modellaridan foydalanilgan. Ushbu modellar oldingi yillar ma'lumotlaridagi trend va mavsumiy o'zgarishlarni hisobga oladi.

O'rtacha o'zgarish sur'ati: Ushbu qiymat yillik o'sish yoki kamayish sur'ati orqali hisoblanadi. Misol uchun, qarz nisbatining har yili qanday o'zgarganini o'rganib, kelgusi yil uchun prognoz qilingan.

Statistik hisoblash va parametrlar: Modellashtirish jarayonida statistik parametrlar, masalan, o'rtacha yillik o'zgarishlar va sezonal komponentlar aniqlanib, 2024-yil uchun qarz nisbati 65% deb hisoblangan. Bu prognoz, o'sish yoki kamayish tendensiyasiga asoslangan holda keltirilgan.

ARIMA modelida ko'rsatkichlar o'tmishdagi qiymatlar va o'zgarishlar asosida prognoz qilinadi. ARIMA(p, d, q) modellari quyidagilarni ifodalaydi:

p — avtoregressiya darajasi.

d — differentsiyalash darajasi (trendni olib tashlash).

q — harakatlanuvchi o'rtacha darajasi.

Modelning parametrlarini tanlab, vaqt qatorining oldingi qiymatlari asosida 2024-yil uchun qarz nisbati hisoblangan.

O'tkazilgan tahlil natijalari 2024-2030-yillar uchun quyidagi asosiy prognoz ko'rsatkichlarni taqdim etdi (3-jadval).

3-jadval.

**ARIMA modeli asosida "OSIYO GRANT TEXSTIL" MChJning
2024-2030-yillar uchun prognoz ko'rsatkichlari tahlili (koef.) [2]**

Yillar	Pul Oqimi O'sishi (%)	Rentabellik (%)	Qarz Nisbati (%)
2024	3.5	10.5	65.0
2025	4.0	11.2	63.0
2026	4.5	12.0	61.0
2027	5.0	13.0	59.0
2028	5.5	14.0	57.0
2029	6.0	15.0	55.0
2030	6.5	16.0	53.0

Prognozlar shuni ko'rsatadiki, korxonalar 2030-yilgacha bo'lgan pul oqimlarini samarali boshqarish orqali moliyaviy barqarorligini saqlab qolishi mumkin.

Tavsiyalar quyidagilar:

1. Operatsion samaradorlikni oshirish.
2. Innovatsiyalarni joriy etish.
3. Qarz yukini kamaytirish.

Valyuta kursining o'zgarishi va inflyatsiya darajasi korxonaning xarajatlariga va foydasiga ta'sir ko'rsatadi. Agar inflyatsiya yuqori bo'lsa, bu korxonaning operatsion xarajatlarini oshiradi va foyda darajasini pasaytirishi mumkin.

2030-yillarda raqobatning kuchayishi korxonaning daromad marjasini kamaytirishi mumkin. Innovatsion texnologiyalar va mahsulotlar joriy etilsa, bu raqobatda ustunlikka olib keladi.

Qarz va moliyaviy barqarorlik: 2022-yildagi qarz nisbati yuqori (82.23%) bo'lganligi sababli, korxonaning 2030-yilda moliyaviy barqarorligini oshirish uchun qarz yukini kamaytirish muhimdir.

Innovatsiya va texnologiyalar: Yangi texnologiyalarning joriy etilishi mahsulot ishlab chiqarishni optimallashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi, bu esa sof foyda va rentabellikni oshiradi.

Moliyaviy boshqaruv: Qarzni kamaytirilishi va qarz/yig'indilar nisbatining optimallashtirilishi moliyaviy barqarorlikni oshirishga yordam beradi. Korxonaga o'z kapitaliga asoslangan loyihalarga e'tibor qaratishi kerak.

Innovatsion texnologiyalarga sarmoya: Yangi texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va xarajatlarni kamaytirish mumkin.

Yangi bozor segmentlarini o'rganish va eksport hajmini oshirish korxonaning daromadlarini ko'paytiradi va risklarni kamaytiradi.

Resurslar samaradorligi: Xomashyo va energiya sarfini optimallashtirish orqali xarajatlar kamaytiriladi.

Yakuniy xulosa: "OSIYO GRANT TEXSTIL" MChJ 2030-yilgacha o'z moliyaviy ko'rsatkichlarini oshirish uchun bir nechta strategik choralar ko'rish lozim. Makroiqtisodiy omillar va raqobat ta'siriga javoban, innovatsiyalar va samarali moliyaviy boshqaruv eng muhim omillar bo'ladi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari va soliqlarning yengillashishi ham korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Yangi texnologiyalar va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali 2030-yilda korxonaga barqaror o'sish sur'atlariga erishishi mumkin.

Tavsiyalar: Sof foydani oshirish uchun quyidagi strategik choralarni amalga oshirish lozim:

1. Ishlab chiqarishni optimallashtirish: Ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish. Bu mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirib, foydalilikni oshiradi.

2. Mahsulot sifatini oshirish orqali mijozlarning qoniqish darajasini oshirish va qayta sotib olish darajasini ko'paytirish va h.k.

Ushbu choralar "OSIYO GRANT TEXSTIL" MChJning sof foydasini oshirishga ko'maklashadi va moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga yordam

beradi. Qolaversa, mamlakatimizdagi ixtiyoriy korxonada ham ushbu yondashuvlar asosida ekonometrik model orqali prognozlashtirish, omillarni to'g'ri tasniflay olish orqali boshqaruv qarorlari uchun ilmiy asoslangan taklif va tavsifsiyalar ishlab chiqarish uchun imkon bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "O'ZTO'QIMACHILIKSANOAT" uyushmasi va "OSIYO GRANT TEXSTIL" MChJning 2016-2023-yillardagi moliyaviy hisobotlari.

2. Atamurodov S. Xorijiy tajriba asosida pul oqimlarini samarali boshqarishda sifat ko'rsatkichlarini joriy etish va uni takomillashtirish. // "Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil" ilmiy elektron jurnal – T.: 2024-yil, iyul. № 7-son. 15-28 b.